

Análisis Temporal de la Demanda por Autobús em la Ciudad de São Paulo: Um Corte de 2015 a 2023

Temporal Analysis of Bus Demand in the City of São Paulo: A Cut from 2015 to 2023

Análise Temporal da Demanda por Ônibus na Cidade de São Paulo: um recorde de 2015 a 2023

Denise Carvalho Miranda da Silva¹

denise.silva26@fatec.sp.gov.br

Celio Daroncho¹

celio.daroncho@fatec.sp.gov.br

1 – Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

Recebido
Received
Recibido
17 out. 2023

Aceito
Accepted
Aceptado
28 ago. 2024

Publicado
Published
Publicado
27 set. 2024

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2384439.2.4-2

São Paulo
v. 2 | n. 4
v. 2 | i. 4
e24224

Setembro
Septembre
Septiembre
2024

Resumen: El acelerado crecimiento económico y la expansión urbana en las principales ciudades brasileñas a principios del siglo XX transformaron significativamente el paisaje urbano, con el distanciamiento de las áreas residenciales de los centros urbanos y las zonas productivas, surge la necesidad de sistemas de transporte. A principios de 2020, la situación general de las ciudades se complicó debido a la aparición de la Pandemia de Covid-19, que no solo cambió la vida de las personas y la dinámica social, sino que también provocó caídas significativas en el transporte urbano en su conjunto. Este estudio se centra en el análisis cuantitativo del número de pasajeros transportados por el sistema de transporte público urbano en autobús en la ciudad de São Paulo, con datos diarios entre enero de 2015 y diciembre de 2023. El objetivo es analizar la demanda diaria, considerando los periodos pre y post pandemia, para verificar el comportamiento de los datos históricamente. Los resultados muestran que la demanda, tanto diaria como mensual, ya venía cayendo antes de 2020, tuvo una gran reducción al inicio de la Pandemia, en 2020, y recuperación después, pero todo indica que la demanda de autobuses se insertó en un nuevo nivel, pasando de 10 millones de pasajeros diarios a algo así como 6,5 millones de pasajeros diarios.

Palabras clave: *Transporte Público Urbano; SPTrans; Demanda diaria de autobuses; Ciudad de São Paulo; Covid-19.*

Abstract: The accelerated economic growth and urban expansion in the main Brazilian cities at the beginning of the twentieth century significantly transformed the urban landscape, with the distancing of residential areas from urban centers and productive zones, the need for transport systems arises. At the beginning of 2020, the general situation of cities became complicated due to the emergence of the Covid-19 Pandemic, which changed not only people's lives and social dynamics, but also inflicted significant drops in urban transport as a whole. This study focuses on the quantitative analysis of the number of passengers transported by the urban public transport system by bus in the city of São Paulo, with daily data between January 2015 and December 2023. The objective is to analyze the daily demand, considering the pre- and post-pandemic periods, to verify the behavior of the data historically. The results show that demand, both daily and monthly, had already been falling before 2020, had a great reduction at the beginning of the Pandemic, in 2020, and recovery in the aftermath, but everything indicates that the demand for buses was

inserted at a new level, falling from 10 million passengers per day to something around 6.5 million passengers per day.

Keywords: *Urban Public Transport; SPTrans; Daily demand for buses; City of São Paulo; Covid-19.*

Resumo: O crescimento econômico acelerado e a expansão urbana nas principais cidades brasileiras no início do século XX transformaram significativamente a paisagem urbana, com o afastamento das áreas residenciais dos centros urbanos e zonas produtivas, surge então a necessidade de sistemas de transportes. No início de 2020 a situação geral das cidades se complica devido ao surgimento da Pandemia de Covid-19, que alterou não só a vida das pessoas e a dinâmica social, mas também infringiu quedas significativas no transporte urbano como um todo. Este estudo concentra-se na análise quantitativa do número de passageiros transportados pelo sistema de transporte público urbano por ônibus na cidade de São Paulo, com dados diários compreendidos entre janeiro de 2015 e dezembro de 2023. O objetivo é analisar a demanda diária, considerando os períodos pré e pós-pandemia, para verificar o comportamento dos dados historicamente. Os resultados mostram que a demanda, tanto diária quanto mensal, já vinha caindo antes de 2020, teve grande redução no início da Pandemia, em 2020, e recuperação na sequência, mas tudo indica que a demanda por ônibus foi inserida em um novo patamar, caindo dos 10 milhões de passageiros por dia para algo em torno de 6,5 milhões de passageiros por dia.

Palavras-chave: Transporte Público Urbano; SPTrans; Demanda diária por ônibus; Cidade de São Paulo; Covid-19.

1. INTRODUCCIÓN

El crecimiento económico y la rápida expansión de las principales ciudades de Brasil a principios del siglo XX tuvieron un impacto significativo en el paisaje urbano. A medida que las áreas residenciales se alejaban cada vez más del centro de la ciudad y de las zonas productivas, surgió la necesidad urgente de ampliar no solo las rutas de transporte, sino también los sistemas de transporte público. Desafortunadamente, muchas ciudades enfrentan desafíos relacionados con la ineficiencia o ausencia de equipos de transporte en ciertas áreas, así como la falta de mantenimiento de los sistemas existentes (Daroncho; Martínez, 2022).

El escenario de las grandes ciudades brasileñas ha estado marcado por importantes inversiones en sistemas de transporte público, como los autobuses, una iniciativa que tiene como objetivo satisfacer las crecientes demandas de movilidad de los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de los avances, aún queda mucho por hacer, especialmente a medida que las ciudades continúan expandiéndose, lo que hace que la expansión de los sistemas de transporte sea crucial para la vida urbana. A medida que las áreas urbanas se desarrollan, las personas necesitan trasladarse de las regiones de residencia a los lugares de trabajo, ocio, estudio, compras y servicios, y este movimiento debe ser rápido, conveniente, accesible y cómodo (Andrade *et al.* 2023).

A pesar de todo esto, la reducción en el número de pasajeros en el transporte urbano en la ciudad de São Paulo es notable, no solo por la Pandemia de COVID 19. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar la variación diaria de la demanda de autobuses urbanos en la ciudad de São Paulo de 2015 a 2023, con datos de pasajeros transportados por SPTrans, verificando el comportamiento de esta demanda no solo en los días, sino en las semanas, meses y años, antes y después de la pandemia de Covid-19, para establecer un estándar para el futuro de la movilidad en autobús en el MRSP.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Hasta la década de 1920, el modo de transporte predominante era el colectivo y sobre raíles: tranvías y trenes. Según Leão (1945), en 1933 la ciudad contaba con una red de tranvías de 258 km de longitud, tres veces mayor que la longitud actual del metro. El sistema tranviario en ese momento era responsable del 84% de los viajes en modo colectivo, realizando aproximadamente 1,2 millones de viajes/día, en una ciudad que entonces contaba con 888 mil habitantes (Vasconcellos, 1999).

2.1 Movilidad Urbana

Las ciudades están perdiendo la capacidad de hacer que las personas se muevan de manera segura y tranquila, lo que está causando problemas, especialmente cuando se trata del transporte público. Una buena solución que podría cambiar este mal escenario que ha ido creciendo principalmente en las grandes

metrópolis sería crear un plan de transporte que sea conveniente para las personas y que no dañe el medio ambiente (Castro, 2024).

La mejora del flujo vial en los centros urbanos ha estado en la agenda de los últimos años por parte del sector público para garantizar tanto la accesibilidad de la población como la de bienes, por lo que, dentro de las agendas gubernamentales, la movilidad emerge como una política pública (Dias, 2016).

De acuerdo con Magagnin y Silva, 2005, la movilidad urbana puede definirse como un atributo relacionado con los desplazamientos realizados por los individuos en sus actividades de estudio, trabajo, ocio y otras actividades cotidianas. La idea principal de la movilidad urbana es, de hecho, hacer que estos movimientos sean prácticos y fluyan sin congestión, sin costes adicionales y sin accidentes.

Se puede decir que el transporte afecta directamente cómo se sienten las personas, su salud, seguridad y cómo interactúan entre sí. De acuerdo con Vasconcellos, et al., (2011) las grandes ciudades generan alrededor de 6 millones de viajes al año y este movimiento, con mayor o menor comodidad, de un lugar a otro se realizará de acuerdo con la elección y necesidades de cada persona, ya que depende de distintas variables, como el tiempo, la velocidad, la eficiencia, los costos, la seguridad y la comodidad, y esto repercutirá en el modo de transporte elegido para el viaje.

2.2 Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el estado de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), el nivel de alerta más alto de la Organización, el 30 de enero de 2020 y el 26 de febrero de 2020 se reportó el primer caso de Covid-19 en Brasil (UNASUS, 2023). En São Paulo, la cuarentena se impuso a partir del 23 de marzo de 2023 (São Paulo, 2024). El 4 de mayo de 2023, la OMS anunció formalmente el fin de la ESPII (UNASUS, 2023), aunque la mayoría de las ciudades y países ya hubiesen reanudado sus actividades cotidianas con normalidad desde mediados de 2022.

La pandemia de Covid-19 en Brasil se caracterizó por tres grandes olas, según lo descrito por Moura et al (2022). La primera ola ocurrió del 23 de febrero al 25 de julio de 2020, la segunda ola ocurrió entre el 8 de noviembre de 2020 y el 10 de abril de 2021, y la tercera ola ocurrió del 26 de diciembre de 2021 al 21 de mayo de 2022. En CSP, a finales de 2023, la pandemia provocó más de 1,2 millones de infecciones y más de 45 mil muertes (SEADE, 2024b).

2.3 Covid-19 y Movilidad Urbana

La llegada de la pandemia de COVID-19 a Brasil, junto con las restricciones de movimiento, provocó una disminución de la demanda de transporte público, según el Jornal da USP (2021):

Los datos de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Urbano muestran que, en febrero de este año, el número de pasajeros en autobuses

fue en promedio un 41% menor que antes de la pandemia. En marzo de 2020, esta caída alcanzó el 80%. Pero, a pesar de todas las restricciones, hay personas que necesitan seguir desplazándose y haciendo uso del transporte (traducción propia).¹

Considerando que el desplazamiento de las personas en las ciudades después del distanciamiento es una prioridad estratégica en la reanudación de las actividades, Ferreira (2020) destaca la necesidad de cambios en las costumbres en relación con el transporte y los lugares de trabajo (como el trabajo remoto, por ejemplo) que sean más amigables con el medio ambiente. "Repensar la movilidad después de la cuarentena incluye considerar carriles de tránsito rápido y el uso de transporte activo (bicicleta, patinete, caminar) que reduzcan el tiempo de tránsito y mejoren la salud de las personas" (Ferreira, 2020).

3. Sitio de estudio y datos

Este estudio se llevó a cabo en la Ciudad de São Paulo (CSP), que tiene poco más de 11 millones de habitantes, ocupa un área de 1,5 km² y conforma la Región Metropolitana de São Paulo (RMSP) con 38 municipios más (Figura 1) con una población de aproximadamente 21 millones de habitantes en un área de 7,9 km² (IBGE, 2024 y SEADE, 2024a).

Figura 1 – Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)

São Paulo (1); Jujuitiba (2); São Lourenço da Serra (2); Embu-Guaçu (4); Itapeverica da Serra (5); Cotia (6); Embu das Artes (7); Taboão da Serra (8); Vargem Grande Paulista (9); Itapevi (10); Jandira (11); Carapicuíba (12); Osasco (13); Barueri (14); Santana de Parnaíba (15); Pirapora do Bom Jesus (16); Cajamar (17); Caieiras (18) Franco da Rocha (19); Francisco Morato (20); Mairiporã (21); Guarulhos (22); Arujá (23); Santa Isabel (24); Guararema (25); Salesópolis (26); Biritiba Mirim (27); Mogi das Cruzes (28); Santo André (29); Poá (30); Ferraz de Vasconcelos (31); Mauá (33); Ribeirão Pires (34); Rio Grande da Serra (35); Santo André (36); São Caetano do Sul (37); Diadema (38); and, São Bernardo do Campo (39).

Fuente: Adaptado de Daroncho et al. (2023)

Para este estudio se utilizaron datos de pasajeros diarios transportados por autobuses urbanos, entre 2015 y 2023, en CSP por empresas de transporte urbano gestionadas por São Paulo Transportes – SPTrans (SPTRANS, 2024). En este análisis, que constituye una situación inicial de investigación, se consideraron todos los datos, sin verificar feriados y puentes, huelgas y paros, eventos importantes y otras situaciones que puedan generar impactos, positivos o negativos, en el número de pasajeros transportados por día.

¹ Dados da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos mostram que, em fevereiro deste ano, o número de passageiros nos ônibus estava em média 41% menor do que antes da pandemia. Em março de 2020, essa queda chegou a 80%. Mas, apesar de todas as restrições, há pessoas que precisam continuar se deslocando e fazendo uso do transporte.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos diarios de pasajeros transportados en el CSP se organizaron anualmente (Tabla 1), para facilitar el análisis y la comparación inicial. Se puede observar, analizando la Tabla 1, que el número de pasajeros transportados se venía reduciendo desde 2017, con la pandemia y la cuarentena, en 2020, esta caída fue más acentuada y en 2021 ya se inicia la recuperación, aunque todavía sutil. El número de pasajeros transportados en 2023 fue del 23,5% en la semana, y del 23,2%, de lunes a viernes, inferior al transportado en 2019, y del 31,8%, en la semana, y del 31,1%, de lunes a viernes, por debajo del transportado en 2016, para el promedio diario anual y para el promedio diario anual de lunes a viernes. Además, el crecimiento de la demanda de 2022 a 2023 en la semana fue del 1,1%, y el crecimiento de lunes a viernes fue de solo el 0,5%, lo que demuestra que el sistema puede haber alcanzado su límite posterior a la pandemia.

Tabla 1 – Media diaria anual general y media diaria anual de lunes a viernes

Ano	Promedio diario anual	Variación anual (%)	Promedio diario anual (lunes a viernes)	Variación anual (%)
2015	7.829.754		9.113.894	
2016	7.969.749	1,8%	9.259.814	1,6%
2017	7.772.678	-2,5%	9.053.663	-2,2%
2018	7.577.806	-2,5%	8.738.128	-3,5%
2019	7.093.296	-6,4%	8.305.336	-5,0%
2020	4.096.464	-42,2%	4.783.143	-42,4%
2021	4.354.840	6,3%	5.114.733	6,9%
2022	5.367.588	23,3%	6.346.966	24,1%
2023	5.424.010	1,1%	6.380.758	0,5%
2020a	6.575.130	-	7.746.052	-
2020b	3.949.804	-	3.983.288	-

a) Promedio entre el 01/01/20 y el 15/03/20 (período antes de la cuarentena)

b) Promedio entre el 23/03/20 y el 31/12/20 (período poscuarentena)

Fuente: Elaboración propia con datos de SPTrans (2024)

Analizando los datos diarios en el periodo de 2015 a 2023 (Figura 2), se puede verificar la oscilación a la baja de los datos desde 2016 en adelante, así como el comportamiento tras el inicio de la pandemia. Los puntos en el rango de 4 millones de pasajeros por día, en el período anterior a la pandemia, y los puntos en el rango de 2 millones de pasajeros por día, en el período posterior a la pandemia, se analizarán más adelante, ya que se refieren a días con ocurrencias atípicas, como feriados y puentes, huelgas y paros u otros eventos que causaron una caída de la demanda en un día específico.

Figura 2 – Pasajeros transportados diariamente de lunes a viernes desde 2015 hasta 2023. Las columnas naranjas se refieren a las tres olas de Covid-19 en Brasil.

Fuente: Elaboración propia con datos de SPTrans (2024)

El análisis de los promedios diarios mensuales muestra el comportamiento de las series de datos. El análisis de estos datos, como se muestra en la *Figura 3*, es posible verificar un patrón de comportamiento diario promedio mensual.

En los años 2015 a 2018, los datos tienen un comportamiento mensual muy equitativo. Este comportamiento sufre un cambio, una disminución, en los últimos 3 meses de 2018. El año 2019 comienza de manera muy similar al año 2018, pero a partir de marzo es posible ver un nuevo patrón en el volumen de pasajeros, que se encuentra en un nuevo rango (entre 8 y 9 millones de pasajeros en promedio).

Figura 3 – Promedio mensual diario de pasajeros transportados de lunes a viernes. El año 2020 se dividió en antes de la pandemia [a] y después de la pandemia [b].

Fuente: Elaboración propia con datos de SPTrans (2024)

El año 2020 inicia similar al año 2018, pero ya pierde fuerza en febrero y en marzo, debido al inicio de las restricciones sanitarias derivadas de la Pandemia, muestra valores considerablemente más bajos, los valores de abril sufren las medidas de restricciones sanitarias impuestas por la pandemia. Lo que muestran los datos es que hay una recuperación que comenzó en mayo de 2020, con el volumen medio diario mensual creciendo, prácticamente linealmente, hasta agosto de 2020. Marcando un nuevo nivel, en el rango entre 4,5 millones y 5 millones de viajes. Este rango se extiende hasta julio de 2021, ya que en agosto los datos suben a un nuevo rango, muy cerca de los 6 millones de viajes diarios promedio en el mes.

Los años 2022 y 2023 tienen promedios diarios muy similares. El año 2023 arranca con volúmenes superiores al año 2022, pero entre abril y septiembre los datos son prácticamente idénticos en ambos años, diferenciándose nuevamente en octubre, noviembre y diciembre, cuando los viajes en 2023 están por debajo de los valores observados en 2022.

El número medio de pasajeros transportados al día en 2015 (9,11 millones), 2016 (9,26 millones) y 2017 (9,05 millones) es de 9,14 millones de pasajeros al día y el número medio de pasajeros transportados al día en 2022 (6,35 millones) y 2023 (6,38 millones) es de 6,36 millones de pasajeros al día, es decir, un 30% menos.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Este estudio tuvo como objetivo analizar la variación histórica de la demanda de autobuses urbanos en el transporte público de la ciudad de São Paulo. El análisis de las series temporales diarias, que abarcan los años 2015 a 2023, mostró que la situación de caída de la demanda es anterior a la pandemia de Covid-19. Es notorio que la pandemia de COVID-19, que provocó cambios significativos en los patrones y comportamientos de viaje, afectó en gran medida la demanda en TPU, pero la caída se ha estado produciendo desde 2017.

Tras la Pandemia, el transporte urbano en autobús se ha ido recuperando, día tras día, mes tras mes, pero parece haber alcanzado un nivel de crecimiento estancado en 2023, cuando creció solo un 0,5% respecto al año anterior, estando, en promedio, un 30% por debajo de los valores previos a la Pandemia.

No se buscó aquí analizar los hechos que generaron la caída de la demanda, sino exponer los datos y comprobar que esta situación es real y que puede afectar no solo la salud financiera de las empresas, sino complicar todo el TPU y la accesibilidad urbana en la quinta ciudad más grande del planeta.

Como sugerencias futuras, existen estudios que analizan los hechos que generan esta caída de la demanda, como la migración de la demanda al Metro, que se está expandiendo, el cambio en la forma de trabajo, al trabajo remoto, la preferencia por el comercio local (comercio de proximidad) y la posible migración de los habitantes de la Ciudad de São Paulo a otras ciudades cercanas o no.

REFERENCIAS

ANDRADE, M. C. A.; FORMIGONI, A.; DARONCHO, C. Análise do quantitativo de passageiros transportados na rmsp de 2019 a 2022: impactos no volume de passageiros transportados por metrô, trem e ônibus. In: **Anais do XIII FatecLog**. Mauá, 2022. Disponível em: https://www.fateclog.com.br/anais/2022/ANAIS_%20XIII%20Fateclog_2022-2_v3.pdf. Acessado em: 12 abr. 2024.

CASTRO, F. **As Transformações da Mobilidade Urbana: Desafios e Soluções**. Disponível em: <https://rabiscodahistoria.com/as-transformacoes-da-mobilidade-urbana-desafios-e-solucoes/>. Acesso em 12 de abril de 2024.

DARONCHO, C.; DALOSTO, J. A. D; MARTÍNEZ, P. J. P. Trip generation by main modes of transport: analysis of the historical evolution in the Metropolitan Region of São Paulo (1967-2017). **South American Development Society Journal**, [S.l.], v. 9, n. 25, p. 200, abr. 2023. ISSN 2446-5763. DOI: <http://dx.doi.org/10.24325/issn.2446-5763.v9i25p200-222>.

DIAS, G. T. Mover-se na Metrópole de Piratininga: as políticas públicas de mobilidade para a Grande São Paulo. **Confins**, n. 29, p.1-14, 2016. DOI: [10.4000/confins.11519](https://doi.org/10.4000/confins.11519). Disponível em: <http://journals.openedition.org/confins/11519>. Acesso em: 12 de abril 2024.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Panorama**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama>. Acesso em: 12 abr. 2024.

Jornal da USP. **Transporte público reduzido na pandemia provoca queda na arrecadação e sobrecarrega Estado.** Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/transporte-publico-reduzido-na-pandemia-provoca-queda-na-arrecadacao-e-sobrecarrega-estado>. Acessado 12 de abril 2024.

LEÃO, M. L. **O Metropolitano de São Paulo.** São Paulo: s. n., 1945.

MAGAGNIN, R. C.; SILVA, A. N. R. da. A percepção do especialista sobre o tema mobilidade urbana. **TRANSPORTES**, [S. l.], v. 16, n. 1, 2008. DOI: 10.14295/transportes.v16i1.13. Disponível em: <https://www.revistatransportes.org.br/anpet/article/view/13>. Acesso em: 12 abr. 2024.

MOURA, E. C.; CORTEZ-ESCALANTE, J.; CAVALCANTE, F. V.; BARRETO, I. C. DE H. C.; SANCHEZ, M. N. & SANTOS, L. M. P. (2022) Covid-19: Temporal evolution and immunization in the three epidemiological waves, Brazil, 2020–2022. **Revista de Saúde Pública.** 56:105. São Paulo, 2022. Epub 18-nov-2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/s1518-8787.2022056004907>

SÃO PAULO – ESTADO. **Tudo sobre a quarentena.** Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/quarentena>. Acesso em: 12 abr. 2024.

SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. **Coronavírus.** Disponível em: <https://coronavirus.seade.gov.br/>. Acesso em: 12 abr. 2024b

SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. **População.** Disponível em: <https://populacao.seade.gov.br/>. Acesso em: 12 abr. 2024a

SPTRANS - São Paulo Transportes. **Passageiros Transportados.** Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/institucional/sptrans/acesso_a_informacao/index.php?p=362878. Acesso em: 12 abr. 2024.

UNASUS - Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. **Coronavírus: Brasil confirma primeiro caso da doença.** Disponível em: <https://www.unasus.gov.br/noticia/oms-declara-fim-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-referente-a-covid-19#:~:text=Em%2030%20de%20janeiro%20de,previsto%20no%20Regulamento%20Sanit%C3%A1rio%20Internacional>. Acesso em: 12 abr. 2024.

VASCONCELLOS, E. **Circular é preciso, viver não é preciso: a história do trânsito na cidade de São Paulo.** São Paulo: Annablume, 1999. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=rSyTuzbGi-0C&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 12 de abril 2024.

"Los contenidos expresados en el trabajo, así como su revisión ortográfica y las normas de la ABNT son de exclusiva responsabilidad del autor o autores."